

STRENGTHENING THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE NEW UZBEKISTAN: STEPS TO INCREASE THE VOLUME OF INNOVATIVE PRODUCTION

Bekhzod Akhmedov Khabibullaevich

Assistant of the Department of Organization of Pharmaceutical Business
Samarkand State Medical University

e-mail: behzod.axmedov@bk.ru

<https://orcid.org/0009-0000-0455-2353>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15828319>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2025

Accepted: 29th June 2025

Online: 30th June 2025

KEYWORDS

Pharmaceuticals,
innovative technologies,
export, COVID-19,
"Tashkent Pharma Park",
pharmaceutical cluster,
technologies.

ABSTRACT

Consistent development is observed in all areas of the development of the new Uzbekistan. In particular, the pharmaceutical industry is strategically important in the direction of economic growth and improving the well-being of the people, and the development of this sphere is marked as one of the important directions of state policy.

УКРЕПЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ШАГИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Бехзод Ахмедов Хабибуллаевич

Ассистент кафедры Организации фармацевтического дела
Самаркандский государственный медицинский университет

e-mail: behzod.axmedov@bk.ru

<https://orcid.org/0009-0000-0455-2353>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15828319>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2025

Accepted: 29th June 2025

Online: 30th June 2025

KEYWORDS

Фармацевтика,
инновационные
технологии, экспорт,
COVID-19, "Tashkent
Pharma park",
фармацевтический
кластер, технологии.

ABSTRACT

Во всех сферах развития нового Узбекистана наблюдается последовательное развитие. В частности, фармацевтическая промышленность имеет стратегическое значение для экономического роста и повышения благосостояния населения, а развитие этой отрасли определено как одно из важнейших направлений государственной политики.

ВВЕДЕНИЕ.

Продолжается процесс последовательного развития во всех сферах нового Узбекистана. В частности, фармацевтическая промышленность приобретает важное

стратегическое значение для роста экономики и улучшения благосостояния населения. Развитие этой сферы входит в число приоритетных направлений государственной политики.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ.

Значение и современное состояние фармацевтической промышленности значение фармацевтической промышленности сегодня еще больше возрастает. В связи с возросшим спросом на Современные лекарства в сфере здравоохранения на мировом рынке, Узбекистан также уделяет большое внимание наращиванию своих производственных мощностей. Сегодня в нашей республике действуют более 200 фармацевтических предприятий, которые производят более 2 000 наименований продукции. Тем не менее, все еще есть большие резервы для полного удовлетворения внутреннего спроса. Среди существующих проблем в этом плане-высокие объемы импорта и нехватка предприятий, оснащенных современными технологиями.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Расширение масштабов производства: необходимость и возможности расширение производства в фармацевтической промышленности важно с экономической, социальной и медицинской точек зрения. Следующие основные направления подготовят почву для этого:

1. Привлечение инвестиций путем создания благоприятной среды для иностранных и отечественных инвесторов возможно создание новых фармацевтических предприятий, основанных на современных технологиях. Особенно важна в этом плане роль свободных экономических зон.
2. Внедрение инновационных технологий за счет модернизации отечественного производства и внедрения технологических инноваций возможно увеличение объемов производства качественных лекарственных средств. Он служит не только для расширения внутреннего рынка, но и для расширения экспортного потенциала.
3. Подготовка кадров и научно-исследовательская деятельность для подготовки квалифицированных специалистов в области фармацевтики необходимо внедрение современных образовательных программ и создание специализированных центров научных исследований. Это позволяет не только решать существующие проблемы, но и разрабатывать лекарства нового поколения.

Государственная политика и меры

Республика Узбекистан реализует масштабные программы по развитию фармацевтической промышленности. Следующие меры являются важным фактором роста отрасли:

- Создание особых экономических зон: для фармацевтических предприятий предоставляются налоговые и таможенные льготы и создается благоприятная деловая среда.

- * Формирование национальной лекарственной базы: для удовлетворения внутреннего спроса и обеспечения безопасности лекарственных средств разрабатываются специальные программы по увеличению доли национальных производителей.

- Стимулирование экспорта: субсидии и гранты предоставляются для сертификации отечественных предприятий на основе международных стандартов и расширения экспорта.

ОБСУЖДЕНИЕ.

В условиях нового Узбекистана развитие фармацевтической отрасли представляется одним из важнейших направлений обеспечения благосостояния народа и укрепления экономической независимости. Благодаря благоприятным условиям, создаваемым государством, стратегическому планированию и внедрению зарубежного опыта, эта сфера может выйти на конкурентоспособный международный уровень.

- В последние годы объем фармацевтического производства в Узбекистане неуклонно растет. Отечественные производители поставляют свою продукцию как на внутренний, так и на внешний рынок.

- * В Узбекистане в 2022 году введено в эксплуатацию 13 новых фармацевтических заводов.

- * Около 50% лекарств, продаваемых в местных аптеках, состоят из импортных продуктов.

Усилия по расширению производства:

- * Общая эффективность производства повышается за счет внедрения инновационных технологий.

- * Создаются фармацевтические кластеры. Например, фармацевтический кластер "Ташкент фарма парк" в Ташкентской области.

Последствия глобальной пандемии:

- * Пандемия COVID-19 сильно повлияла на фармацевтический сектор. Возрос спрос на вакцины, дезинфицирующие средства и другие лекарства среди людей.

- * Объем производства резко увеличился за этот период, особенно в компаниях, производящих вакцины.

ВЫВОД.

Фармацевтическая промышленность играет важную роль в экономическом развитии нового Узбекистана. Для расширения производственных масштабов отрасли должны быть предприняты активные действия в таких направлениях, как привлечение инвестиций, модернизация технологий и подготовка квалифицированных специалистов. Благодаря этому не только будут удовлетворены потребности внутреннего рынка страны, но и Узбекистан укрепит свои позиции на мировом фармацевтическом рынке.

References:

1. Bazarova N. et al. Determination of the relationship between the polymorphic genes of metalloproteinases MMP9 (A-8202G) RS11697325 and the level of cystatin c in children with chronic nephritic syndrome //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 121. – С. 03011.
2. Мамараджабова Д. Э. и др. ИЗУЧЕНИЕ И РОЛЬ ПРЕПАРАТА КОЭНЗИМА Q10 В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ //Ustozlar uchun. – 2024. – Т. 57. – №. 1. – С. 2-7.

3. Khabibullaevich A. B. THE EXPLORATION AND SUCCESS OF MARKETING EFFORTS BY A PHARMACEUTICAL COMPANY IN UZBEKISTAN //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2024. – T. 3. – №. 33. – C. 33-37.
4. Bekhzod A. THE STANDARD OF MODERN UZBEKISTAN PROBLEMS AND PROSPECTS. – 2024.